

BIOMIMÉTICA EM RESTAURAÇÕES DIRETAS REFORÇADAS COM FIBRA DE VIDRO EM DENTES POSTERIORES TRATADOS ENDODONTICAMENTE

¹Eduarda Borges FERNANDES

²Gabrielly Dos Santos Silva FERREIRA

³Letícia Beatriz CHICONI

⁴Mirelly Vital COSTA

⁵Heloisa Helena Silva Bolzan GONÇALVES¹

Recebido: dezembro 2024

Revisado e aceito: dezembro 2024

DOI [10.5281/zenodo.15365096](https://doi.org/10.5281/zenodo.15365096)

RESUMO

A reabilitação de dentes posteriores tratados endodonticamente representa um desafio significativo na odontologia restauradora, devido à necessidade de restaurar tanto a função quanto a estética em dentes que perderam estrutura dentária. O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso clínico em que se utilizou uma técnica biomimética com reforço de fibra de vidro em restauração direta de resina composta, visando a preservação da estrutura dentária remanescente e a durabilidade da reabilitação em dentes endodonticamente tratados. A paciente selecionada apresentou um primeiro molar inferior direito (dente 46) com perda significativa de estrutura coronária, mas com tratamento endodôntico adequado. Optou-se pelo uso de fibra de vidro para reforçar a resina composta, conferindo resistência à restauração e dispensando a necessidade de retentores intrarradiculares. A escolha dessa técnica foi baseada na preservação da estrutura dental remanescente e na otimização da distribuição de forças mastigatórias. A técnica de reforço com fibra de vidro se destacou por minimizar a invasão de tecidos dentários, preservar a estrutura original do dente e garantir a resistência necessária para suportar as forças mastigatórias, tornando-a uma alternativa vantajosa. Em conclusão, a técnica biomimética com fibra de vidro em restauração direta de resina composta demonstrou-se uma abordagem eficaz e promissora para a reabilitação de dentes posteriores tratados endodonticamente. Este estudo contribui para a compreensão

¹Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, eduardaborges010@hotmail.com

²Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, gabriellysferreira@gmail.com

³Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, leticiachiconi3467@gmail.com

⁴Graduando de Odontologia – Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, unidade I, São José do Rio Preto/SP, mirellyvital.odonto@gmail.com

⁵Mestre em Clínica Odontológica com concentração em Prótese Dentária; Especialista em Gestão Educacional; Professora da Disciplina de Prótese do Centro Universitário de Rio Preto – UNIRP, São José do Rio Preto/SP; **Autora correspondente:** heloisabolzan@hotmail.com

do uso de técnicas conservadoras e eficazes na odontologia restauradora, apresentando uma alternativa vantajosa para a reabilitação de dentes severamente destruídos, com resultados clínicos a longo prazo.

Palavras-chave: Biomimética. Estética. Reabilitação. Resinas Compostas. Relatos de Casos. Vidro.

BIOMIMETICS IN DIRECT RESTORATIONS REINFORCED WITH GLASS FIBER IN ENDODONTICALLY TREATED POSTERIOR TEETH

ABSTRACT

The rehabilitation of endodontically treated posterior teeth represents a significant challenge in restorative dentistry, due to the need to restore both function and aesthetics in teeth that have lost tooth structure. The objective of this study was to present a clinical case in which a biomimetic technique with fiberglass reinforcement was used in direct composite resin restoration, aiming at preserving the remaining tooth structure and ensuring the durability of the rehabilitation in endodontically treated teeth. The selected patient presented a lower right first molar (tooth 46) with significant loss of coronal structure, but with adequate endodontic treatment. It was decided to use fiberglass to reinforce the composite resin, providing resistance to the restoration and eliminating the need for intraradicular retainers. The choice of this technique was based on the preservation of the remaining tooth structure and the optimization of the distribution of masticatory forces. The fiberglass reinforcement technique stood out for minimizing the invasion of dental tissues, preserving the original tooth structure and ensuring the necessary resistance to withstand masticatory forces, making it an advantageous alternative. In conclusion, the biomimetic technique with glass fiber in direct composite resin restoration has demonstrated to be an effective and promising approach for the rehabilitation of endodontically treated posterior teeth. This study contributes to the understanding of the use of conservative and effective techniques in restorative dentistry, presenting an advantageous alternative for the rehabilitation of severely destroyed teeth, with long-term clinical results.

Keywords: Biomimetics. Aesthetics. Rehabilitation. Composite Resins. Case Reports. Glass.

1 INTRODUÇÃO

A biomimética na odontologia busca restaurar as propriedades mecânicas, funcionais e estéticas dos dentes, empregando materiais que mimetizam os tecidos dentários perdidos e se integram de forma natural ao remanescente dentário. Em casos de restaurações em dentes tratados endodonticamente, o objetivo biomimético é preservar a estrutura dentária, mantendo o equilíbrio mecânico, biológico, adesivo, funcional e estético. Para alcançar esse equilíbrio, é essencial que o material utilizado apresente propriedades como módulo de elasticidade, resistência à flexão e coeficiente de expansão térmica semelhantes aos do dente natural¹.

A fita de fibra de vidro se destaca como uma opção na odontologia biomimética, especialmente para restaurar dentes posteriores com perda significativa de estrutura. Em cavidades extensas, por exemplo, a resistência da cúspide pode reduzir em até 63%, tornando o dente mais vulnerável a fraturas devido à perda das cristas marginais e às tensões horizontais que enfraquecem as paredes cavitárias. Além disso, a resina composta, frequentemente utilizada, apresenta contração de polimerização, o que pode resultar em microinfiltrações, cáries secundárias e margens frágeis².

A combinação de resinas compostas com fibras de reforço confere à restauração propriedades semelhantes às cerâmicas odontológicas, aumentando a resistência ao desgaste, favorecendo a estética, a praticidade e o reparo da restauração, além de ser menos onerosa e oferecer menor rigidez e fragilidade. As fibras de reforço começaram a ser estudadas na odontologia na década de 1960 e têm ganhado destaque entre pesquisadores e clínicos^{3,4}.

Materiais fibrosos, como as fibras de vidro, apresentam vantagens por sua resistência, estética, translucidez, versatilidade, adesão com resina composta e facilidade de uso. Contudo, é fundamental que as condições de aplicação sejam secas, sendo necessário o uso de barreiras para isolamento^{3,5}.

As fibras de vidro, disponíveis em forma de cordões ou fitas, têm composição que inclui sílica, alumínio e óxido de magnésio e são incorporadas a uma matriz polimérica, proporcionando um reforço eficaz em restaurações extensas de resina composta^{6,2}. São especialmente indicadas para contenções periodontais e ortodônticas, próteses provisórias e restaurações extensas de resina^{6,7}.

Para garantir a durabilidade dessas restaurações, o Cirurgião-dentista deve atentar para o comprimento, orientação e adesão corretos das fibras. Dessa forma, as restaurações

em dentes tratados endodonticamente poderão apresentar maior longevidade².

O objetivo deste trabalho foi apresentar um caso clínico em que se utilizou uma técnica biomimética com reforço de fibra de vidro em restauração direta de resina composta, visando a preservação da estrutura dentária remanescente e a durabilidade da reabilitação em dentes endodonticamente tratados.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Biomimética

A biomimética em odontologia, derivada das palavras gregas "bios" (vida) e "mimese" (imitar), tem como objetivo principal a reabilitação dos dentes, utilizando técnicas adesivas para mimetizar a estrutura natural. Essa abordagem visa sintetizar biomateriais que reproduzam as propriedades dos tecidos perdidos, conservando a estrutura dental para manter função e estética. É essencial considerar o equilíbrio entre os aspectos biológicos, mecânicos e adesivos durante o processo^{5, 1, 8, 9, 4}.

A interseção entre a biomimética e a restauração de dentes tratados endodonticamente tem sido um campo de pesquisa promissor na odontologia contemporânea. Nesse contexto, a utilização de

materiais e técnicas que imitam a estrutura e o comportamento dos tecidos dentários torna-se fundamental para alcançar resultados duradouros e prevenir complicações^{5, 1, 8, 9, 4}.

2.2 Restauração de dentes tratados endodonticamente

Dentre os desafios enfrentados na restauração de dentes tratados endodonticamente, destaca-se a necessidade de reforçar as estruturas comprometidas para evitar fraturas e garantir a integridade da restauração ao longo do tempo. A destruição coronária resultante do tratamento endodôntico pode enfraquecer significativamente o dente, tornando-o mais suscetível a falhas mecânicas^{8, 2}.

É crucial que a escolha dos materiais a realizar o tratamento e a forma de executá-lo sejam apropriados, comumente utiliza-se retentores intrarradiculares de fibra de vidro para aumentar retenção e estabilidade da restauração, porém, para preparar o remanescente radicular e alargar o canal diminuimos a sua resistência, por isso, sua eficácia tem sido questionada^{5, 9}.

Os retentores intrarradiculares são usados para reter a restauração definitiva e reduzir transferência de estresse para o dente, porém, não fortalece a estrutura remanescente, além disso o pino de fibra de vidro permite a flexão

entre a coroa e a formação do núcleo criando microfendas na interface da coroa e raiz, resultando na falha da restauração, e outras desvantagens, como: maior tempo de execução, custos elevados devido à custos adicionais de laboratório, aumento no risco de perfuração radicular, dificuldade de adesão estável e ao utilizar materiais com alto modo de elasticidade, há ainda um aumento na susceptibilidade de fraturas radiculares^{10, 9}.

2.3 Tipos de fibra para reforço de restaurações dentárias

Existem diferentes tipos de fibras que podem ser utilizadas para reforçar restaurações dentárias, que são: fibras de vidro e de polietileno. As fibras de vidro são amplamente utilizadas devido à sua excelente resistência mecânica e capacidade de adesão às resinas compostas. Podem ser encontradas em diferentes formas, como fitas, tecidos ou fios, e são especialmente eficazes para reforçar restaurações em dentes posteriores. E as fibras de polietileno: são fibras flexíveis e leves, que oferecem boas resistência à tração e à flexão. Podem ser usadas para reforçar restaurações em dentes anteriores, proporcionando uma estética excelente^{11, 12, 6, 13, 2}.

A escolha do tipo de fibra a ser utilizada depende das características específicas do caso

clínico, como a localização do dente a ser restaurado, a extensão da destruição coronária e as demandas funcionais e estéticas do paciente. O Cirurgião-dentista deve avaliar cuidadosamente esses fatores para selecionar o tipo de fibra mais adequado para cada situação^{12, 3}.

2.3.1 Fibra de vidro

As fibras consistem em uma combinação de resina composta de impregnação (bis-GMA, diuretano, cerâmica de vidro de bário, dióxido de silício) e fibras de vidro orientadas aleatoriamente e preenchidas por partículas inorgânicas, conseqüentemente possui grande compatibilidade com a resina composta e têm se destacado como uma opção eficaz para o reforço de restaurações dentárias^{1, 4, 13}.

A incorporação de fibras de vidro em resinas compostas permite a criação de estruturas híbridas que combinam a resistência mecânica das fibras com a estética das resinas. Além disso, a flexibilidade das fibras de vidro confere uma distribuição mais homogênea das forças durante a mastigação, reduzindo o risco de fraturas dentárias e aumentando a longevidade da restauração^{12, 4}.

Estudos recentes têm demonstrado os benefícios do uso de fibras de vidro na restauração de dentes tratados

endodonticamente, proporcionando maior resistência à fratura e melhorando a distribuição de tensões sobre a estrutura dental. Essa abordagem biomimética, que busca imitar a estrutura e o comportamento dos tecidos naturais, representa um avanço significativo na prática clínica, permitindo a reabilitação eficaz de dentes comprometidos^{8, 9, 14}.

As indicações mais relevantes para o uso da fibra são: núcleos de preenchimento direto e indireto, ferulização periodontal e ortodôntica, prótese adesiva direta e indireta, provisórios acrílicos extensos, reparo de prótese total e parcial removível, coroa pura de resina composta, prótese fixa em resina composta, estrutura de prótese fixas sobre implante, restaurações extensas de resina composta e temos a opção das resinas compostas com as fibras em sua composição. As fibras podem ser utilizadas em diversas situações emergenciais no consultório^{7, 6}.

Tem-se como vantagem da fita de fibra de vidro: translucidez; estética, proporciona uma aparência natural; boa adesão; facilidade de reparos, são fáceis de manipular e aplicar em uma variedade de procedimentos dentários, facilitando o trabalho do profissional; menor custos; biocompatível, não irrita os tecidos orais, o que minimiza o risco de reações; conservação do tecido dental, exigem menos remoção de tecido dental do que outros métodos de reforço, como os pinos de metal; versatilidade, podem

ser usadas em uma ampla gama de procedimentos².

Além disso, aumenta a durabilidade da restauração de resina composta ao incorporar a fibra de vidro, e, melhorar a tolerância aos danos e resistência devido a fibra absorver as forças que ocorrem dentro do material quando submetido ao estresse¹⁰.

Tem-se como desvantagem da fibra de vidro: tempo de aplicação, exige mais tempo do que outros métodos de reforço; limite de tensão, as fibras têm um limite de tensão e podem falhar se submetida a forças excessivas, embora sejam fortes; aprendizado técnico, exige maior treinamento e experiência por parte do profissional².

As vantagens das fibras de vidro superam as desvantagens, em relação a termos de preservação de tecido dental, estética e reforço estrutural das restaurações dentárias. Porém, é necessário considerar com cuidado as necessidades e preferências do paciente ao decidir sobre o uso da fibra de vidro².

2.3.2 Fibra de polietileno

As fibras de polietileno são uma opção versátil e eficaz para reforçar restaurações dentárias, especialmente em dentes anteriores, onde a estética desempenha um papel fundamental. Essas fibras são conhecidas por sua

flexibilidade e leveza, o que as torna ideais para aplicações que exigem uma adaptação suave às estruturas dentárias².

A principal vantagem das fibras de polietileno é a sua capacidade de oferecer uma boa resistência à tração e à flexão, mesmo em situações em que ocorrem forças mastigatórias significativas. Isso permite que essas fibras forneçam suporte adicional às restaurações, ajudando a prevenir fraturas e outras complicações. Além disso, as fibras de polietileno são altamente translúcidas e podem ser facilmente camufladas para combinar com a cor e textura dos dentes^{8, 9, 2}.

A fita de fibra de polietileno é usada em várias restaurações diretas, com o propósito de formar uma camada de absorção de tensões, mudar a direção de possíveis rachaduras e fraturas e assim, aumentar a resistência. Porém, ela pode resultar em falha prematura da restauração, pela má absorção do adesivo na fibra criando espaços entre a matriz polimérica e a fibra de polietileno. Ainda assim, as fibras de vidro possuem maior resistência flexural (131 MPa) que as fibras de polietileno (86 MPa)^{8, 2}.

2.4 Técnica

A restauração com fita de fibra de vidro em dentes posteriores tratados endodonticamente é uma técnica que visa reforçar a estrutura

dentária comprometida, aumentando sua resistência e durabilidade ao longo do tempo¹⁵.

Utilizar fibras para reforçar a restauração é uma inovação que melhora a longevidade do tratamento. A aplicação da fita de fibra de vidro pode ser feita nos terços gengival, oclusal ou em ambos, dependendo das necessidades do caso¹⁵.

Outra possibilidade é desobturar o conduto endodonticamente tratado e incorporar a fibra diretamente na resina flow, reforçando a base da restauração¹⁰.

Para restaurações diretas com reforço de fibras, materiais restauradores compatíveis com as propriedades das fibras são essenciais, como resinas compostas de alta qualidade, escolhidas por sua excelente adesão aos tecidos dentários e à fibra⁹.

A técnica envolve a aplicação em camadas da resina sobre as fibras, criando uma restauração reforçada diretamente no dente. Os principais benefícios incluem: fortalecimento de estruturas dentárias enfraquecidas, maior resistência a fraturas e desgaste, preservação de tecido dental saudável e melhorias estéticas e funcionais^{16, 17}.

A integração da biomimética com inovações em materiais dentários continua a impulsionar o desenvolvimento de soluções mais eficazes e duradouras para a restauração de dentes endodonticamente tratados⁵.

4 METODOLOGIA

Este estudo se propõe a revisar a literatura sobre a utilização de fita de fibra de vidro como reforço em restaurações diretas de resina composta em dentes posteriores tratados endodonticamente. Através do relato de caso clínico, a pesquisa foi conduzida com base em artigos publicados entre 2006 e 2024, selecionados a partir de bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar.

4.1 Estratégia de Busca

Os critérios de inclusão foram artigos revisados por pares, publicações científicas e revisões sistemáticas que abordassem especificamente o uso de fibra de vidro em restaurações dentárias. Foram excluídos estudos que não apresentassem resultados clínicos ou que não estivessem disponíveis em texto completo.

Os principais termos de busca utilizados foram: "biomimética", "restauração dentária", "fibra de vidro", "dentes tratados endodonticamente" e "materiais de restauração". As referências foram organizadas e categorizadas conforme a relevância e a aplicabilidade clínica.

4.2 Análise Crítica

Os artigos selecionados foram analisados criticamente, considerando a metodologia empregada, os resultados obtidos e as conclusões dos autores.

5 RELATO DE CASO

Este relato de caso clínico foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIRP (CAAE: 82239324.9.0000.5604; parecer n° 7.008,419).

Paciente do sexo feminino, 40 anos, compareceu à clínica odontológica do Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) para reabilitação do dente 46. Anteriormente, foi realizado tratamento endodôntico e restauração provisória desse dente em outra clínica.

No exame clínico, constatou-se que o dente 46 apresentava perda de mais de 70% da parte coronária (figura 1). A radiografia confirmou que a obturação dos canais estava satisfatória, sem sinais de lesões na região periapical (figura 2).

Figura 1 - Condição clínica inicial do dente 46.

Fonte: própria.

Figura 2 - Radiografia inicial do dente 46.

Fonte: própria.

Como plano de tratamento, foi indicado restauração com resina composta reforçada com fita de fibra de vidro.

Com um preparo minimamente invasivo, a restauração provisória foi removida, e um arredondamento do ângulo cavossuperficial realizado. Após, foi realizada uma moldagem pela técnica da impressão única com moldeira de estoque, utilizando Silicone de Condensação Perfil Fluido Light Body (Vigodent, Rio de Janeiro, Brasil) e Silicone de Condensação Perfil Putty Denso (Vigodent, Rio de Janeiro, Brasil) para

obtenção do molde (figura 3) e modelo de estudos.

Figura 3 - Molde da situação inicial do dente.

Fonte: própria.

O tamanho da fita de fibra de vidro a ser utilizada foi determinado cortando-se um pedaço de lâmina de chumbo correspondente ao tamanho da cavidade no modelo. Um enceramento do dente no modelo foi realizado e confeccionada uma matriz oclusal (figura 4) com material Restaurador provisório Bioplic (Biodinâmica, Ibiaporã, Brasil).

Figura 4 - Matriz oclusal confeccionada com Bioplic.

Fonte: própria.

Para adequar o meio bucal, foi realizada uma profilaxia utilizando pedra pomes (Biodinâmica, Ibiporã, Brasil) com escova de Robinson e taça de borracha. A seleção da cor da resina foi feita após a secagem do dente, aplicando um pequeno incremento de resina no remanescente dental e fotopolimerizando-o, depois, umidificou-se novamente para verificação da cor. A cor encontrada foi B1 (figura 5).

Figura 5- Seleção da cor da resina.

Fonte: própria.

Foi realizado isolamento absoluto dos dentes 47 a 45, utilizando o grampo nº 26 no dente 47 e o grampo nº 14 com o arco voltado para a mesial no dente 46.

Após a remoção do material restaurador provisório, realizou-se um selamento dos condutos radiculares com sistema Adesivo Ambar Universal (FGM, Joinville, Brasil) e Resina flow Applic Flow (Maquira, Maringá, Brasil) (Figura 7).

Figura 6 - Selamento da embocadura dos condutos radiculares com resina flow.

Fonte: própria.

A reconstrução da parede distal foi realizada com resina composta Neo Spectra A1 ST HV (Dentsply Sirona, York, EUA) e o auxílio de matriz metálica e cunha de madeira para, utilizando a técnica incremental, reestabelecer o ponto de contato (figura 8).

Figura 7 - Parede distal reconstruída e ponto de contato reestabelecido.

Fonte: própria.

A Fita de Fibra de Vidro Trançada Interlig (Angelus, Londrina, Brasil) foi cortada de acordo com o tamanho da lâmina de chumbo previamente separada (figura 9) e inserida sobre o selamento na parede distal (figura 10). Aplicou-

se adesivo universal sobre a fibra, seguido de um leve jato de ar e fotopolimerização.

também as paredes vestibular e lingual com a broca nº 1111.

Figura 8 - Corte da fita de fibra de vidro.

Fonte: própria.

Figura 10 - Anatomia realizada com matriz oclusal.

Fonte: própria.

Figura 9 - Inserção da fita de fibra de vidro sobre a resina flow.

Fonte: própria.

Na última sessão, foi feito o acabamento e polimento, resultando na finalização da restauração (figura 12).

Figura 11 - Resultado da restauração.

Fonte: própria

A reconstrução do terço médio foi feita com resina composta, utilizando a técnica incremental, com fotopolimerização de cada incremento por 20 segundos. O terço oclusal foi reconstruído utilizando a matriz oclusal para definição da anatomia (figura 11), seguido de fotopolimerização. A oclusão foi verificada com papel carbono, e os ajustes oclusais foram realizados com a broca nº 2138F, ajustando

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura evidencia que o uso da fita de fibra de vidro em restaurações diretas de resina

composta em dentes posteriores tratados endodonticamente apresenta resultados clínicos promissores, especialmente em relação a resistência à fratura e estética. Estudos como os de Silva (2023)² e Cunha Junior (2022)⁸ corroboram a eficácia desse material para reforçar estruturas dentárias enfraquecidas, mantendo a integridade da restauração sem necessidade de retentores intrarradiculares, o que preserva mais tecido dentário. No caso clínico realizado, foi conservada a crista marginal mesial, aspecto fundamental para a preservação da estrutura e função do dente^{2, 8}.

A resistência mecânica conferida pela fita de fibra de vidro se destaca pela capacidade de absorver e redistribuir as forças mastigatórias de maneira homogênea, minimizando o risco de fraturas cuspídeas, comuns em dentes com tratamento endodôntico^{3, 2}.

A escolha da fibra de vidro em detrimento da fibra de polietileno, justifica-se por suas características superiores, onde a resistência flexural é significativamente maior (131Mpa contra 86 Mpa da fibra de polietileno), sendo mais adequada para suportar as forças mastigatórias em dentes posteriores. Além disso, a fibra de vidro, proporciona uma adesão mais eficaz à resina composta, proporcionando estabilidade e menor risco de descolamento. A distribuição homogênea das tensões reduz o risco de fraturas e reforça a estrutura dentária de

forma biomimética, o que contribui para a longevidade da restauração^{2, 8, 3, 5, 7}.

Em comparação com o uso de pinos intrarradiculares tradicionais, o emprego da fibra de vidro reduz a necessidade de desgaste do conduto radicular, preservando a estrutura remanescente e diminuindo o risco de fraturas radiculares. Essa técnica está alinhada com o conceito biomimético de conservação máxima da estrutura dental. A utilização da fibra de vidro representa, assim, uma alternativa eficiente e menos invasiva, ao mesmo tempo que contribui para a manutenção da integridade do dente¹⁴.

A translucidez da fibra de vidro, quando combinada à resina composta, resulta em restaurações que apresentam uma aparência natural, integrando-se esteticamente ao remanescente dentário. Esse fator torna a fibra de vidro uma alternativa viável, inclusive em regiões visíveis da cavidade oral, proporcionando maior satisfação estética ao paciente⁷.

Embora os resultados sejam promissores, é importante destacar que ainda são necessários estudos longitudinais que investiguem a durabilidade e o comportamento das restaurações em condições clínicas reais ao longo do tempo. Além disso, embora a fibra de vidro seja superior à fibra de polietileno em termos de resistência e adesão, o custo do material pode ser um fator limitante para sua adoção ampla, especialmente em tratamentos de longa duração².

Em relação a alternativas biomiméticas, como as cerâmicas reforçadas, seria interessante explorar uma comparação mais detalhada entre esses materiais, considerando fatores como resistência à fratura, estética e facilidade de aplicação. Isso permitiria uma visão mais abrangente sobre as opções disponíveis para restaurar dentes posteriores tratados endodonticamente¹³.

Portanto, a fibra de vidro se destaca como uma opção eficaz e sustentável para restaurações diretas em dentes posteriores tratados endodonticamente, oferecendo vantagens tanto do ponto de vista biomecânico quanto estético. A combinação de características técnicas favoráveis com o conceito biomimético de preservação dentária torna essa técnica um importante ferramenta na prática².

7 CONCLUSÕES

A técnica biomimética com fibra de vidro em restauração direta de resina composta demonstrou-se uma abordagem eficaz e promissora para a reabilitação de dentes posteriores tratados endodonticamente. A técnica proporcionou resultados excelentes em termos de estética, funcionalidade e durabilidade, estando de acordo com o objetivo de preservar estrutura dentária remanescente e garantir longevidade da reabilitação. Este

estudo reforça a aplicabilidade das técnicas conservadoras e eficazes na odontologia restauradora, apresentando uma alternativa vantajosa para a reabilitação de dentes severamente destruídos, com resultados clínicos a longo prazo.

REFERÊNCIAS

1. Gil AF, Souza MM, Yanikian CRF. Restauração de dentes tratados endodonticamente (DTE): histórico e panorama atual. *Rev Cien Eletron Cien Soc Aplic.* 2022; 8(1):1-12.
2. Silva CO, Silva ER. Diferença entre a fita de fibra de polietileno e fibra de vidro em restaurações extensas. *Rev Fis Ter Ocup.* 2023; 27(127):1-25.
3. Goyatá FR, Veludo FL, Fonseca MFL, Lanza CRM, Barreiros ID, Novaes Júnior JB, et al. Restauração de dente posterior com resina composta associada à fibra de vidro: relato de caso. *Arch Health Invest.* 2017; 6(9):431-4.
4. Rios MT. Restauração biomimética com o uso de fibra de vidro na reconstrução de pré-molar tratado endodonticamente - relato de caso [monografia]. Recife: Faculdade Sete Lagoas – FACSETE; 2023.
5. Ferreira AHM. Protocolos biomiméticos em restaurações de dentes extensamente destruídos: revisão de literatura

- [monografia]. Lagarto: Universidade Federal de Sergipe; 2022.
6. Portero PP, Grullón PG, Ditterich RG, Gomes OMM, Gomes JC. A utilização das fibras de reforço na odontologia. *Publ UEPG Ci Biol Saúde*. 2006; 11(3/4):47-52.
 7. Fonseca RB, Neves GKJ, Sousa EHAG, Branco CA, Quagliatto PS, Coelho TMK, et al. Reabilitação conservadora com prótese adesiva reforçada por fibra de vidro - princípios, técnicas e resultados. *Rev Odontol Bras Central*. 2010; 19(49):177-82.
 8. Cunha Junior JS, Mesquita MA, Andrade RS. Abordagem biomimética para reconstrução de dente posterior com ampla destruição coronária: relato de caso [monografia]. Recife: Centro Universitário Brasileiro – UNIBRA; 2022.
 9. Palma FAM, Martim L, Amorim JVO, Góis IL, Abreu GBA, Cruz EDS, et al. Abordagens biomiméticas para dentes tratados endodonticamente: revisão de literatura. *Braz J Dev*. 2021; 7(10):286-300.
 10. Oliveira NMA. Restauração biomimética em dentes tratados endodonticamente: relato de caso [monografia]. Manaus: Faculdade Sete Lagoas – FACSETE; 2022.
 11. Baraba A, Cemic S, Basso M, Ionescu AC, Brambilla E, Miletic I. Microtensile bond strength of fiber-reinforced and particulate filler composite to coronal and pulp chamber floor dentin. *Mater (Basel)*. 2021; 14(9):1-11.
 12. Batista LMM. Reabilitação estética em resina composta e fita de fibra de vidro: um relato de caso [monografia]. Maceió: Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alagoas; 2023.
 13. Rodrigues FB. Resistência à fratura de dentes com preparos cavitários MOD restaurados com resina composta e fibra de vidro [dissertação]. Porto Alegre: Faculdade de Odontologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 2007.
 14. Costa DPC, Ceranto GO, Zaze CA. Restauração de dentes com ampla destruição coronária aplicada a biomimética – revisão de literatura. *Braz J Implantol Health Sci*. 2024; 6(10):470-96.
 15. Navimipour EJ, Chaharom MEE, Oskoe PA, Mohammadi N, Bahari M, Firouzmandi M. Fracture resistance of endodontically-treated maxillary premolars restored with composite resin along with glass fiber insertion in different positions. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospect*. 2012; 6(4):125-30.
 16. Belli R, Silva NR, Souza PP, et al. Mechanical properties of methacrylate-based resin composites reinforced with polyethylene fibers. *J Biomater Appl*. 2013; 27(8):811-21.

17. Stawarczyk B, Nitschke I, Roos M, et al.
Comparison of four mechanical properties of
fiber-reinforced composites. Dent Mater J.
2009; 28(6):661-8.